

Mitoxindriyaning xujayradagi funksiyalari

Ibrohimov Azizbek Erkinjon oqli

Mitoxondriyalar hujayra ichidagi eukaryotik organellalar bo'lib, ularning asosiy vazifasi oksidlovchi fosforlanish natijasida ATP hosil qilishdir. Har bir mitoxondriya o'z faoliyatida asosiy rol o'ynaydigan yuqori darajada maxsus membranalarni o'z ichiga oladi. Membranalar ikkita izolyatsiya qilingan mitoxondriyal bo'linmalarni hosil qiladi: ichki matritsa va tor membranalararo bo'shliq. Har bir bo'limda o'ziga xos oqsillar to'plami mavjud. Tashqi membranada porin oqsili mavjud bo'lib, u lipid ikki qavatida keng hidrofil kanallarni hosil qiladi. (Maksimovich, 2015 yil). Natijada, bu membrana elakka o'xshaydi, og'irligi 10 000 daltondan kam bo'lgan barcha molekulalar, shu jumladan past molekulyar og'irlikdagi molekulalar uchun o'tkazuvchan. Bu molekulalar membranalararo bo'shliqqa kirib borishi mumkin, ammo ularning aksariyati o'tkazmaydigan ichki membranadan o'ta olmaydi. Mitoxondriyaning asosiy funktsional qismi matritsa va uni o'rab turgan ichki membranadir. Ichki membranada ko'p miqdorda "er-xotin" fosfolipid kardiolipin (30%) mavjud bo'lib, bu membranani ionlar uchun o'tkazmaydigan qiladi va g'ayrioddiy yuqori protein tarkibiga ega (og'irlik bo'yicha taxminan 70%). Ko'pgina oqsillar membrana bo'ylab proton gradientini saqlaydigan elektron tashish zanjirining tarkibiy qismidir. Yana bir yirik oqsil kompleksi ATP sintezini katalizlovchi ATP sintaza fermenti bo'lib, u orqali protonlar elektrokimyoviy gradient bo'ylab matritsaga qaytadi.

ATP ning asosiy qismini tashkil etuvchi oksidlovchi fosforlanish jarayoni uchun zarur bo'lgan nafas olish zanjiri fermentlari va uning selektiv o'tkazuvchanligini aniqlaydigan transport oqsillari ichki mitoxondriyal membranaga o'rnatilgan. Mitoxondriyaning ichki membranasi H^+ , OH^- , barcha anionlar va kationlarni

o'tkazmaydi. Muhim moddalar va noorganik ionlarni tashish tashuvchi oqsillar ishtirokida sodir bo'ladi. Mitoxondriyal matritsa hujayra sitoplazmasi bilan solishtirganda yopishqoqroq mustahkamlikka ega. Uning tarkibida fermentlar, mitoxondriyal DNK, ribosomalar, organik birikmalar, ionlar, kaltsiy va magniy tuzlari mavjud. Matritsada joylashgan fermentlar Krebs siklida, oksidlovchi fosforlanishda, piruvat oksidlanishida va yog 'kislotalarining beta-oksidlanishida ishtirok etadi. Mitoxondriyadagi oksidlovchi metabolizm uchun substrat asosan sitozolda glikoliz natijasida hosil bo'lgan yog' kislotalari va piruvatdir. Bu moddalar sitozoldan mitoxondriyal matritsaga tanlab olib boriladi va u yerda atsetil koenzim A (atsetil-KoA) bilan biriktirilgan ikki uglerodli guruhga parchalanadi. Atsetil-KoA molekulasining bir qismi sifatida har bir atsetil guruhi keyingi bo'linish uchun Krebs tsikliga kiradi, bu erda atsetil-KoA ning ikki uglerodli atomlari oksidlanishida yuqori energiyali elektronlar olinadi.

Hujayra energiyasida mitoxondriyalarning roli

Mitoxondriyalarning eng xarakterli xususiyati ulardagi aerob "nafas olishda" ishtirok etadigan ko'p miqdordagi fermentlarning tarkibidir. Elektronlarni uzatishda ajralib chiqadigan energiyaning katta qismi ATP ning makroergik fosfat bog'larida to'planadi.

Krebs siklida asetil guruhining oksidlanishi kamaytirilgan NADH va kamaytirilgan FADH₂ molekulalarining shakllanishiga olib keladi. Dastlab, oziq moddalar oksidlanishining dastlabki bosqichlarida olingan energiyaning deyarli barchasi NADH va FADH₂ yuqori energiyali elektronlar shaklida saqlanadi. Glikoliz jarayonida sitozolda hosil bo'lgan NADH-dehidrogenaza kompleksining tarkibiy qismi bo'lgan NADH o'z elektronlarini nafas olish zanjiriga beradi. NADH ichki membranadan o'ta olmaganligi sababli, undan elektron o'tkazish bilvosita

karnitinni mitoxondriyaga o'tkazuvchi transport tizimlaridan biri yordamida amalga oshiriladi, u oksidlanishdan so'ng NADH yordamida keyinchalik qaytarilishi bilan sitozolga qaytadi. . Yana bir substrat, FADH₂ o'z elektronlarini bevosita nafas olish zanjiriga beradi.

Bu substratlarning elektronlari metabolik suv hosil qilish uchun nafas olish zanjirida molekulyar kislorodni (elektron qabul qiluvchi) kamaytiradi. Chiqarilgan energiyaning katta miqdori ichki membrana fermentlari tomonidan ADP dan ATP hosil qilish uchun sarflanganligi sababli, bu reaksiyalar oksidlovchi fosforlanish deb ataladi. Ichki membranada elektrokimyoviy proton gradienti hosil bo'ladi. Ichki membraning mitoxondrial nafas olish zanjiri H⁺ protonlarini harakatlantirishga qodir. Elektronlar nafas olish zanjiri orqali o'tganda, ular matritsadan "pompalanadi". ATP sintaza membrana bo'ylab H⁺ ni tashish uchun ATP gidrolizi energiyasidan foydalanishi mumkin va etarli darajada katta proton gradienti bilan protonlar ferment orqali teskari yo'nalishda "oqa boshlaydi", bu ATP sintezi bilan birga keladi. Barcha elektron tashuvchi oqsillar nafas olish fermentlarining 4 ta yirik kompleksiga birlashtirilgan bo'lib, ularning har birida kompleksni ichki mitoxondriyal membranada mustahkam o'rnatuvchi transmembran oqsillari mavjud. Kompleks I (NADH-ubiquinone oksidoreduktaza; NADH-dehidrogenaza), kompleks II (suksinatdehidrogenaza; suksinat-ubiquinone oksidoreduktaza), kompleks III (sitoxrom b, c₁ kompleksi; ubiquinone-sitoxrom c oksidoreduktaza), kompleks IV (sitoxrom c oksidooksidaza; sitoxrom c -O₂ oksidoreduktaza). Har bir keyingi kompleks elektronlar uchun oldingisiga qaraganda kattaroq yaqinlikka ega. Elektronlar bir kompleksdan ikkinchi kompleksga ularning qabul qiluvchisi bo'lgan kislorod kamayguncha ketma-ket o'tadi.

ATP sintezi elektrokimyoviy gradientning energiyasi tufayli sodir bo'ladigan yagona jarayon emas. Krebs siklida va boshqa metabolik reaksiyalarda ishtirok etuvchi fermentlar joylashgan matritsada turli substratlarning yuqori konsentratsiyasini saqlab turish kerak. Shuning uchun ichki membrana bo'ylab har xil zaryad tashuvchi substratlar tashilishi kerak. Ular membrana ichiga o'rnatilgan tashuvchi oqsillar tomonidan elektrokimyoviy gradientlarga qarshi faol ravishda pompalanadi. Elektrokimyoviy proton gradientining energiyasi, shuningdek, ba'zi mitoxondrial fermentlarning faolligini tartibga solishda muhim rol o'ynaydigan Ca^{2+} ionlarini matritsaga o'tkazish uchun ishlatiladi. Katta ahamiyatga ega, bu ionlarning mitoxondriya tomonidan so'rilishi, ularni Ca^{2+} ning yuqori konsentratsiyasi xavfli bo'lgan sitozoldan olib tashlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.SHarifxo'jaev, YO.Abdullaev "Menejment" Toshkent. "Mexnat" 2000 y.
2. M.SHarifxo'jaev, YO.Abdullaev " Menejment" Toshkent."O'qituvchi" 2001y.
3. SH.N.Zaynutdinov va boshqalar. Menejment asoslari. T. Moliya-2001 y